

XOTIN QIZLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH ASOSLARI

Yuldasheva Nilufar Abdullayevna¹, Mustafoyeva Durdona Asilovna²

¹Toshkent amaliy fanlari universiteti professori, p.f.d. (DSc),

³“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti dotsenti, p.f.d. (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986892>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangilanayotgan O‘zbekiston davrida xotin-qizlarning ijtimoiysiyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o‘z qobiliyat va imkoniyatlarini, oila barqarorligini mustahkamlashning ma’naviy-ma’rifiy, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy asoslari yaratilganligini, xotin-qizlarning huquqiy manfaatlarini himoya qilish, ularga mamlakat iqtisodiyotida yaratilgan imkoniyatlardan keng foydalanish masalalari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: xotin-qizlar, ma’naviyat, ma’rifat, jamiyat, huquqiy, oila, onalik, madaniyat, qobiliyat, vazifa, mahalliy kengashlar.

Аннотация. В данной статье в эпоху обновления Узбекистана утверждается, что нравственно воспитательная, социальная, экономическая и правовая основа повышения общественно политической и общественной активности женщин, укрепления их способностей и возможностей в различных сферах и отраслях, стабильности семьи, защите законных интересов женщин, вопросы широкого использования возможностей созданных в экономике страны.

Ключевые слова: женщина, духовность, просвещение, общество, право, семья, материнство, культура, способность, парламент, местные советы.

Annotation. In this article, in the era of renewing Uzbekistan, it is stated that the moral-educational, social, economic and legal basis for increasing the socio-political and social activity of women, strengthening their abilities and opportunities in various fields and industries, family stability, and protecting the legal interests of women, they were told about the issues of wide use of the opportunities created in the country's economy.

Key words: women, spirituality, enlightenment, society, family, motherhood, violence, culture, ability, parliament, local councils.

Yangilanayotgan O‘zbekistonda xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi mavqeini yuksaltirish, ularning ijtimoiy-siyosiy islohotlardagi ishtirokini ta’minlash, oila, onalik va bolalikni muhofaza qilish, oila institutini qo‘llab-quvvatlash ustuvor vazifaga aylandi. yurtimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini, huquqiy va tibbiy madaniyatini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini ro‘yobga chiqarish, ayniqsa, o‘smir qizlarni ilm-ma’rifatli, jismonan va ma’nan barkamol qilib tarbiyalash borasida oldimizda muhim hayotiy vazifalar borligi, shu maqsadda hamkorlikdagi faoliyatimizni kuchaytirish zarurligi haqida so‘z yuritildi.

Joylarda mavjud muammolarni bartaraf etish, oilalar mustahkamligini ta’minlash, komil farzandlarni voyaga yetkazish, o‘z salohiyati, qobiliyati bilan oilasi va yurt farovonligiga munosib hissa qo‘shish ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini ifodalaydi, albatta. Boshqacha

aytganda, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini ta'minlash yurt ravnaqi va jamiyat hayotida hal qiluvchi omillardan biri sanaladi.

Dunyoning mafkuraviy maydonida sodir bo'layotgan g'oyaviy jarayonlar, mavjud mafkura shakllari, ularning mohiyati va maqsadlari, olib borayotgan faoliyati o'zi shundog'am tahlika ichida yashayotgan insoniyat hayotini tobora murakkablashtirmoqda. O'ziga xos holatni tasvirlovchi dunyoning mafkuraviy manzarasida ayrim siyosiy kuchlar manfaatlar to'qnashuvini vujudga keltirmoqda. Bunday vaziyatda esa ko'rinmas qurol sifatida g'oya va mafkuralar kurash maydoniga chiqadi. Binobarin, g'oyaviy, mafkuraviy usullarni qo'llash har qanday mamlakatning ichki ishlariga aralashishning eng oson yo'li.

Bunday ta'sir o'tkazish natija berishi uchun mavjud vaziyatni keskinlashtirish choralari ko'riladi, natija bermasa, kuch ishlatish yo'li bilan bo'lsada beqarorlikni yuzaga keltirishga harakat qilinadi. Shu kabi holatlarda ishonuvchan va nozik hilqat vakillari bo'lgan ayollar mafkuraviy kurashlar jarayonlarining qurboniga aylanayotgani insoniyat jamiyati uchun o'ta havotirlidir.

Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini, oila barqarorligini mustahkamlashning ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy asoslari yaratilganligidan kelib chiqib, xotin-qizlarning huquqiy manfaatlarini himoya qilish, ularga mamlakat iqtisodiyotida yaratilgan imkoniyatlarni kengaytirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

O'zbekiston respublikasida ham bugungi kunda bu borada qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Ayniqsa, 2019 yil 7 martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4235- son qarori, 2019 yil 2 sentabrda "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-561-son O'zbekiston Respublikasining qonuni va "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-562-son qonunlarining qabul qilinganligi mamlakatimizda xotin-qizlarning huquqlari himoya qilish borasida muhim ahamiyat kasb etdi.

Buning natijasida yangi O'zbekiston Respublikasida ayol huquqlari bo'yicha erishilgan natijalarga xotin-qizlarning parlamentdagi va mahalliy kengashlardagi vakilligini oshirilganligini, davlat boshqaruvining mahalliy organlariga, tuman hokimlari lavozimlariga ayollar tayinlana boshlanganligini, parlament yuqori palatasida gender tengligi masalalari bo'yicha ishchi organlar tashkil etilganligini bir qator ijobiy natijalarga erishilganligini keltirib o'tish mumkin.

Mamlakatimiz yangi rivojlanish bosqichidajamiyatda gender tenglikni ta'minlashning huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy asoslarining mustahkamlash borasida bir qator isohotlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda "Erkaklar va ayollarning teng huquqlari va imkoniyatlari kafolatlari to'g'risida" hamda "Ayollarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilish to'g'risida"gi qonunlarni qabul qilish" zarurligi belgilanganligidolzarb ahamiyatga ega.

Xulosa o'rinda shuni aytish joyizki, ushbu yo'nalishda davomiy izchil ishlarni amalga oshirish talab etiladi. Qolaversa, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to'liq va samarali ishtirok etishini ta'minlash bo'yicha ishlarni izchil davom ettirish zarur. Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni xulosa qilish mumkinki, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun va gender tenglikning jamiyatda rolini oshirish uchun quyidagilarga e'tiborni qaratsak maqsadga muvofiq bo'lardi:

- xotin-qizlarni kamsitish, ulardagi zo‘ravonlik holatlaridan yiroqlashish maqsadida jamoatchiliknin xotin-qizlarga bo‘lgan munosabatini tubdan o‘zgartirish zarur;

- zo‘ravonlik holatlarini vaqtda aniqlash mexanizmini ishlab chiqish;
- zo‘ravonlik holatiga nisbatan chora ko‘rish, ya’ni muammo bilan bog‘liq bo‘lgan shaxslarga barcha daxldor tashkilotlarning zo‘ravonlik holatiga nisbatan ma’muriy va boshqa zarur munosabat o‘z vaqtida bildirishiga erishish;

- mahalla, ichki ishlar, sog‘likni saqlash muassasalari, rehabilitatsiya markazi xamkorligini yanada takomillashtirishga erishish;

- mahallalarda nosog‘lom oilalarga ijtimoiy-psixologik xizmatlar ko‘rsatish salmog‘ini oshirishga erishish;

- “Har bir oila tadbirkor” loyihasini yanada takomillashtirish;
- yosh oilalarni tuzishda psixologik so‘rovlar o‘tkazish samaradorligini oshirishga erishish.

Bugun Ma’rifatli jamiyat qurish jarayonida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning zamirida xotin-qizlarni ta’lim olishi va hunar egallashiga doir ko‘plab ishlar amalga oshirilayotganini ko‘rishimiz mumkin. Davlat rahbari Sh.M.Mirziyoyev mamlakatimiz oldida turgan ustuvor vazifalarni amalga oshirishda, yurtimiz erishgan va dunyo hamjamiyati tan olayotgan marralarni egallash yo‘lida butun xalqimiz qatori ayollarning hissasi borligini chuqur minnatdorchilik bilan e’tirof etadi: “Iloji boricha, ayollarimizning dardini, tashvishlarini sevinch yoshiga, g‘alaba yoshiga, muvaffaqiyat yoshiga, natija yoshiga aylantirishga hammamiz birgalikda harakat qilamiz. Bitta qiz farzandni o‘qitsangiz - butun oilani o‘qitgan bo‘lasiz deb ota-bobolarimiz bejiz emas.

Ilm-fan bilan shug‘ullanish, ilmiy yangilik yaratish - bu igna bilan quduq qazishga barobar. Men o‘zim shu sohadan chiqqanim uchun bu ishning naqadar qiyin va murakkab ekanini yaxshi bilaman. Shuning uchun ham oila tashvishlari va farzand tarbiyasini ilmiy tadqiqot bilan birga olib borayotgan, bu borada amaliy yutuq va natijalarga erishayotgan olim ayollarni shaxsan men chinakam matonat va jasorat sohibalari deb bilaman va yuksak qadrlayman” deya ularga bo‘lgan ishonchini izhor etishlarining o‘zi kelajak avlodimizning davomchilariga bo‘lgan ehtirom deb bilamiz.

Binobarin, ayol bu nozik hilqat kelajakning ustuni va mamlakatning taqdiridir. Uni tarbiyalash, baxtli qilish butun jamiyatning eng katta mas’uliyati va burchidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 2020 yil. Lex.uz. O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. Lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. Lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar teng huquq va imkoniyatlari kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni, 2.09.2019 y. 562-son O‘RQ. Lex.uz.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiqlar va po‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” qonuni 2.09.2019 y. 561-son O‘RQ. Lex.uz
5. “Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotga kirish” to‘plami. Toshkent, 2007 yil.
6. “Ijtimoiy fikr” Respublika jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi tadqiqotlari. UZA.UZ.05.08.2022.